

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИДА ЭХИНОКОККЭКТОМИЯДАН КЕЙИНГИ ҚОЛДИҚ
БЎШЛИҚНИ ПАРАЗИТЛАРГА ҚАРШИ ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ****Ахророва Л.Б.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Жигар эхинококкозини жарроҳлик даволашда асоратлар ва рецидивларнинг юқори кўрсаткичлари қолдиқ бўшлиқни самарали зарарсизлантириши ва уни йўқ қилиши усулини тўғри танлашга боғлиқ. Шарҳда қолдиқ бўшлиқни кимёвий сколексоцид воситалар билан ишлов бериши, термик ва физик усуллар, ҳамда бўшлиқни йўқ қилишнинг реконструктив технологиялари таҳлил қилинди. Адабиётлар маълумотлари асосида турли усулларнинг клиник натижаларга таъсири ва хавф омиллари (кисталарнинг сони/ҳажми/локализацияси, билиар-кистоз алоқа, инфекцияланиши, беморнинг умумий ҳолати) умумлаштирилди. Қолдиқ бўшлиқни даволашда хавфсиз ва орган сақловчи усулларни индивидуал танлаш ҳамда комбинацияланган ёндашувларни қўллаш операциядан кейинги даврни яхшилашнинг муҳим шарти сифатида белгиланди.

Калим сўзлар: жигар эхинококкози, эхинококкэктомия, қолдиқ бўшлиқ, антипаразитар ишлов, рецидив, асоратлар

**METHODS OF ANTIPARASITIC TREATMENT OF THE RESIDUAL CAVITY AFTER
ECHINOCOCCECTOMY IN HEPATIC ECHINOCOCCOSIS****Akhrorova L.B.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. High rates of postoperative complications and recurrences in the surgical treatment of hepatic echinococcosis largely depend on the correct choice of an effective method for decontamination and elimination of the residual cavity. This review analyzes methods of residual cavity treatment using chemical scolocidal agents, thermal and physical techniques, as well as reconstructive technologies for residual cavity elimination. Based on the literature data, the influence of various methods on clinical outcomes and risk factors (number, size, and localization of cysts, biliary–cystic communication, infection, and the general condition of the patient) is summarized. It is emphasized that an individualized selection of safe, organ-preserving methods and the use of combined approaches in the management of the residual cavity are key factors in improving the postoperative period.

Keywords: hepatic echinococcosis, echinococcectomy, residual cavity, antiparasitic treatment, recurrence, complications.

**МЕТОДЫ АНТИПАРАЗИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ОСТАТОЧНОЙ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ
ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ****Ахророва Л.Б.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Высокие показатели послеоперационных осложнений и рецидивов при хирургическом лечении эхинококкоза печени в значительной степени зависят от правильного выбора метода эффективного обезвреживания и ликвидации остаточной полости. В обзоре проанализированы методы обработки остаточной полости химическими сколексоцидными средствами, термические и физические методы, а также реконструктивные технологии ликвидации остаточной полости. На основании данных литературы обобщено влияние различных методов на клинические результаты лечения и факторы риска (количество, размеры и локализация кист, билиарно-кистозные сообщения, инфицирование, общее состояние пациента). Отмечено, что индивидуальный выбор безопасных и органосохраняющих методов, а также применение комбинированных подходов при лечении остаточной полости являются важным условием улучшения послеоперационного периода.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, эхинококкэктомия, остаточная полость, антипаразитарная обработка, рецидив, осложнения.

Жигар эхинококкозини даволаш тиббиётнинг жиддий муаммоси бўлиб, кўплаб ҳал қилинмаган муаммолар ва мунозарали масалаларни ўз ичига олади. Жигар эхинококкози жарроҳлигининг ривожланишида замонавий жарроҳликнинг умумий тенденциялари намоён бўлади, яъни тежамкор,

аммо айни пайтда бу касалликни даволашнинг радикал усулларини кенг клиник амалиётга жорий этиш. Эхинококкоз учун ўтказилган жарроҳлик пайтида энг муҳим тадбирлардан бири паразитларга қарши қолдиқ бўшлиққа ишлов беришдир. Операциядан кейинги асоратларни ривожланиш эҳтимоли ва касалликнинг қайталаниши кўпинча операция қилувчи жарроҳнинг қайси даволаш усулларини танлашига боғлиқ. Жарроҳлик амалиётида қўлланиладиган паразитларга қарши ишлов бериш воситаларининг аксарияти жиддий камчиликларга эга: юқори токсиклик, жигар тўқималарига қуйдирувчи ва таъсирлаш хусусиятини берувчи таъсир кўрсатиш, узоқ муддатли таъсир қилиш зарурати, паст даражадаги самарадорлик ва бошқалар. Юқоридагиларнинг барчаси бу воситалардан фойдаланишни чеклайди.

Адабиётларга кўра, жигар эхинококкозининг операциядан кейинги асоратлари частотаси 15-64% ни ташкил қилади, касалликнинг қайталаниш частотаси 2,7 дан 30% гача, ўлим даражаси эса баъзи ҳудудларда 3-38,8% га етади [10, 3].

Рецидивлар ривожланишининг сабабларидан бири, афтидан, эхинококкнинг герминал элементлари паразитар кистанинг фиброз капсуласига, ундан ташқарига ва ҳатто жигар тўқималарига чуқур (3-5 см) кириб бориши мумкин. Жигар эхинококкозида ўтказилган жарроҳлик аралашувлардан сўнг қоникарсиз натижаларнинг юқори фоизи бизни жигар тўқимасини антипаразитар даволаш самарадорлигини ва унинг ушбу патологияни жарроҳлик даволаш натижаларини яхшилашдаги ролини ўрганишга ундади.

Қолдиқ бўшлиқни зарарсизлантириш учун турли хил кимёвий моддалар қўлланилади: 70-96 ° С спирт, ёд эритмаси, гипертоник натрий хлорид эритмаси, бетадин. 1925 йилда Deve томонидан таклиф қилинган 2-5% формалин эритмаси билан фиброз капсулага ишлов бериш кўп йиллар давомида қўлланиб келинган. Бироқ, сўнгги ўн йилликларда формалиннинг юқори гепатотоксиклиги исботланган. Бундан ташқари, ичакнинг сероз мембраналарига тушиб, формалин сезиларли битишмалар ҳосил қилади. Бу ҳолатлар формалиндан фойдаланишни кескин чеклаб қўйди. Глицериннинг эхинококкнинг барча турдаги герминал элементларига нисбатан юқори антипаразитар фаоллиги исботланган. Декасан, декаметоксин билан даволаш яхши натижаларни кўрсатди. Баъзи муаллифлар фиброз мембранани термик усулда ишлов беришни афзал кўрадилар: фурацилин, 70 ° С га қадар иситилади; гипертоник эритма 60 ° С га қадар иситилади. Сўнгги пайтларда адабиётларда зарарсизлантиришнинг физик усуллари ҳақида кўплаб хабарлар пайдо бўлди. Шу мақсадда қолдиқ бўшлиқнинг ультратовушли кавитацияси ва паст интенсив лазер нурланиши (ПЛИН) қўлланилади. Ф.Г. Назыров ва бошқалар. (2002) тажрибаларида *in vitro* плазмали скалпели максимал микробларга қарши таъсир кўрсатганлигини аниқлади: икки дақиқа давомида даволашдан сўнг эхинококкнинг барча герминал элементлари йўқ қилинди. Қолдиқ бўшлиқларни даволаш учун 5% - йод эритмаси, йодоформ - глицерин эмулсияси, наркоз учун эфир, 70 ° - этил спирти, сулема эритмаси, 3% - водород пероксиди, риванол, цетримид, хўкиз сафроси, карбол кислотаси, кумуш фторид, 10% - борат кислотаси, 10% натрий хлорид гипертоник эритмаси ва бошқалар, аммо уларнинг барчаси паст антипаразитар фаоллик ёки юқори токсиклик туфайли жарроҳлик амалиётида кенг қўлланилмаган. Криотерапия ёки юқори ҳарорат таъсири каби воситалар ёрдамида эхинококкнинг герминал элементларини зарарсизлантириш усуллари беморнинг жигар тўқималарига зарар етказиш билан боғлиқ [5].

Ш.Ш. Амонов (2014) фиброз капсулага ҳалокатли таъсир кўрсатиш учун дока салфеткаларига адсорбцияланган водород пероксиднинг 33% эритмасидан фойдаланишни таклиф қилади. Ушбу усул, муаллифнинг фикрига кўра, фиброз капсула деворининг ригидлигини оширишга ҳисса қўшиши мумкин, бу ички билиар оқмаларни интраоперацион диагностика қилиш имконини беради [2].

Қолдиқ бўшлиғини йўқ қилиш учун бир неча усуллар таклиф қилинган. Кўпгина муаллифлар бўшлиқни йўқ қилишни Делбе усули бўйича қисет чокларини қўллаш ёки фиброз капсуланинг четларини тикилиб инвагинация бурама қилиш орқали қаватма-қават тикиш билан амалга оширадилар.

Бир қатор жарроҳлар қолдиқ бўшлиқни чарви тутами билан тўлдиришни афзал кўришади. Кичкина эхинококк кисталари билан қолдиқ бўшлиқ очиқ қолиши мумкин. Танлаш усули қолдиқ бўшлиқни бир ёки бир неча маълум усулларнинг комбинацияси билан тўлиқ йўқ қилиш деб ҳисоблаймиз: капитонаж, фиброзли капсулани инвагинация қилиш, жигар юмалоқ бойлами тампонадаси ёки катта чарвининг бир қисми. Жарроҳлик майдони ва киста бўшлиғининг етарли даражада дренажланиши операциядан кейинги асоратларни сезиларли даражада камайтиради. Инфекцияланган ва катта қолдиқ бўшлиқлар билан эхинококкэктомия мажбурий равишда фиброз капсула бўшлиғини ташқи дренажлаш билан тўлдирилади [1, 4, 6].

Бишкеклик Нуржан У. (2020) диссертация тадқиқотида йирингли-септик асоратларни эрта

аниқлаш ва даволаш самарадорлигини башорат қилиш мақсадида операциядан кейинги даврда асоратланган жигар эхинококкозли беморларни динамик ултратовуш текшируви (ультратовуш)нинг оқилона усулини ишлаб чиқди. Ултратовушли гистографик денситометрия, муаллиф ултратовушли гистографик денситометрия усулини қўллаш асосида жигар эхинококкозли беморларда операциядан кейинги йирингли-септик асоратларнинг тактик ва техник профилактикаси технологиясини такомиллаштирди, жигар қолдиқ бўшлиқларини дренажлаш орқали очиқ жигар эхинококкэктомияси самарадорлигини аниқлади. Муаллиф томонидан ултратовушли гистографик денситометрия ёрдамида ишлаб чиқилган диагностика алгоритмидан фойдаланиш тегишли терапевтик ва профилактик тузатиш, ултратовушли гистографик денситометрияни қўллаш ва қайта ишлашнинг ишлаб чиқилган усуллари билан мураккаб жигар эхинококкозининг ўзига хос асоратларини эрта аниқлаш имконини беради. Қолдиқ бўшлиқларни йўқ қилиш ва дренажлаш, мураккаб жигар эхинококкозли беморларни жарроҳлик даволаш самарадорлигини ошириши мумкин.

Abdelraouf A, Boraii S, Elgohary H (2016) Киста бўшлиғини турли усуллар билан даволаш мумкин: капитонаж, ташқи дренаж, интрофлексия ёки оментопластика. Оментопластика (ОП) тўлдириш техникаси қолдиқ бўшлиқни (ҚБ) тўлдириш учун танланган усул эди. Омента пластика яъни тўлдиришни иккита процедура билан амалга оширилди: чарви тутамли ёстикча ва изоляцияланган чарвили ёстикча; Бизнинг ретроспектив қиёсий кўп марказли тадқиқотимизда операциядан кейин қолдиқ бўшлиқни тўлдирмаслик ва қолдиқ бўшлиқни тўлдириш учун иккала усул ҳам ишлатилган. Биз 2010 йил январидан 2014 йил февралигача бўлган даврда эхинококк кисталари бўйича операция қилинган 76 нафар беморни ретроспектив таҳлил қилдик. Қолдиқ бўшлиқни даволаш учун кисталар бўшлиқни тўлдириш билан ёки тўлдирмасдан, педункуляр пломба ёки изоляцияланган оментопластикадан фойдаланилди. Беморлар асоратларни баҳолаш учун учта гуруҳга бўлинган: ҚБ пломбасиз, педункуляр оментал тўлғазиш билан оментал пластика ва изоляция қилинган оментал ёстик билан тўлдириш. Умумий ўлим даражаси 0% ни ташкил этди. Умумий касалланиш мос равишда пломбасиз 57,1%, пединкуляр тўғазиш учун 10,3% ва изоляция қилингани учун 7,7% ни ташкил этди. Ўртача касалхонада қолиш пломбасиз учун 11,8 кун, пединкуляр тўлғазиш учун 8,1 кун ва изоляция қилингани учун 8,7 кун ташкил эди. Изоляция қилинган оментопластикани тўлдириш техникаси операциядан кейин қолдиқ бўшлиқни қисқароқ операция муддати ва педункуляр оментопластика техникаси билан бир хил натижа билан тўлдиришнинг хавфсиз усули ҳисобланади. Чарви юқори сўриш қобилиятига эга ва қолдиқ бўшлиқни тўлдиришга қодир бўлганлиги сабабли, беморларни даволаш учун оментал пластик жарроҳлик (у оментумнинг пояси ёки изоляция қилинган қопқоғи бўладими) тавсия этилган. Жигарнинг эхинококк кистаси билан. ҚБ тўлдиришсиз, Pedicle Omental Pack чарви билан тўлдириш ва изоляцияланган тикма билан тўлдириш. Умумий ўлим даражаси 0% ни ташкил этди. Изоляция қилинган оментопластикани тўлдириш техникаси операциядан кейин қолдиқ бўшлиқни қисқароқ операция муддати ва педункуляр оментопластика техникаси билан бир хил натижа билан тўлдиришнинг хавфсиз усули ҳисобланади [7].

Aksam AT, Saritas AG, et al. (2021) эхинококк кистаси бутун дунёда кенг тарқалган касаллик бўлиб, Туркия эндемик минтақа ҳисобланади. Тиббий терапия ҳали ҳам баҳсли ва кўп ҳолларда етарли эмаслиги маълум. Шундай қилиб, эхинококк кисталарини даволаш учун жарроҳлик терапия ҳали ҳам муҳимдир. Бироқ, бир нечта жарроҳлик усуллари тасвирланган бўлсада, оптимал техника бўйича консенсус йўқ. Бугунги кунга келиб, жигар эхинококк кисталарини даволашнинг жарроҳлик усуллари иккита асосий тамойилга асосланади: биринчиси, умумий цистэктомия ёки жигар резекцияси шакли бўлиб, унда бутун киста кесилади; иккинчиси эса қисман цистэктомия ва бўшлиқни дренажлаш усуллари бўлиб, унда киста қисман кесилади. Бироқ, ушбу тадқиқот ҳолатларида, одатда ўртача диаметри 5-10 см бўлган ва нисбатан марказда 4, 7 ва 8 сегментларда жойлашган кисталар доимо дренажланади ва ички капитонаж усулини қўллайди. Жигар эхинококк кистаси учун селектив ўт йўллариининг пластикаси билан/ички дренажлаш усули турк олимларининг 2016-йил январидан 2019-йил декабригача бўлган ишида келтирилган. 12 ҳолатда жигар эхинококк кистаси учун дренаж ва ички капитонаж техникаси бажарилган. Беморларнинг ўртача ёши $36,25 \pm 12,5$ йил, шу жумладан 7 аёл ва 5 эркек. Барча ҳолатларда ўнг қовурға ёйи остида оғриқлар, 5 ҳолатда тўлиқлик ҳисси мавжуд. Ҳеч бир ҳолатда киста ёрилиши, сариклик ёки бошқа клиник кўринишлар бўлмаган. Операциядан олдинги лаборатория натижалари 8 та ҳолатда нормал эди. 8 та ҳолатда (66,7%) интраоператив билиар-кистоз бирикма аниқланган. Ишлар ўртача 38,1 ой (диапазон 24-88 ой) давомида кузатилди. Ўт йўллариини танлаб таъмирлаш билан ёки танланмаган ҳолда дренажлаш ички капитонаж тажрибали қўлларда, айниқса марказда жойлашган эхинококк кисталарида жуда паст касалланиш ва ўлим билан бажарилиши мумкин бўлган усулдир [8].

Chetverikov SG, Zakaria MA. (2014) муаллифлар жигар эхинококкозидан азиат чеккан 326 нафар

беморни текшириш ва даволаш натижаларини таҳлил қилиб, уларда 449 та жарроҳлик аралашуви амалга оширилган. 123 нафар беморда касалликнинг қайталаниши аниқланган. 80 (17,8%) беморларда лапароскопик кириш, 261 (58,1%)да лапаротомия, 108 (24,1%)да ултратовуш назорати остида паразитар кисталарни пункцион даволаш қўлланилган [9].

Шундай қилиб, жарроҳнинг қолдиқ бўшлиқларни даволаш усулларида бирини танлаши тўғридан-тўғри эхинококк кисталарининг сони ва ҳажмига, уларнинг жойлашган жойига, асоратларнинг мавжудлигига, паразитнинг ривожланиш босқичига ва беморнинг умумий ҳолатига боғлиқ. Бу омиллар, биринчидан, энг хавфсиз ва иккинчидан, қолдиқ бўшлиқларни йўқ қилишни тезлаштирадиган усулларни излаш йўлида ҳаракатланадиган эхинококкни олиб ташлаш техникасини янада модернизация қилиш билан боғлиқ.

Хулоса. Жигар эхинококкозини жарроҳлик йўли билан даволаш ҳозирги кунда ҳам долзарб муаммо бўлиб қолмоқда, айниқса операциядан кейинги асоратлар ва касалликнинг рецидивлари юқори даражада сақланиб қолмоқда. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, қолдиқ бўшлиқни зарарсизлантириш ва йўқ қилиш усулини тўғри танлаш жарроҳлик даволаш натижаларига бевосита таъсир кўрсатади. Қўлланилаётган кўплаб кимёвий ва физик антипаразитар усуллар юқори токсиклик, жигар тўқималарига зарар етказиш ёки етарли самара бермаслиги билан чекланган.

Шу сабабли жигар эхинококкозида қолдиқ бўшлиқни даволашда хавфсиз, самарали ва орган сақловчи усулларни қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Қолдиқ бўшлиқни капитонаж, инвагинация, оментопластика ёки дренажлаш усулларини индивидуал танлаш орқали йўқ қилиш операциядан кейинги асоратлар частотасини камайитиришга хизмат қилади. Демак, жигар эхинококкозини жарроҳлик даволашни такомиллаштириш касалликнинг клиник хусусиятлари, кисталарнинг локализацияси ва беморнинг умумий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда комплекс ва дифференциал ёндашувни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акбаров М.М., Рузибаев Р.Ю., Сапаев Д.Ш., Рузматов П.Ю., Якубов Ф.Р. Современные пути лечения и профилактики эхинококкоза печени. Проблемы биологии и медицины. 2020, №4 (120). С.12-18.
2. Амонов Ш. Ш., Прудков М. И., Кацадзе М. А., Орлов О. Г. Минимально инвазивная интраоперационная диагностика и лечение внутренних желчных свищей у пациентов с эхинококкозом печени // Новости хирургии. 2014. №5.
3. Аничкин В. В., Мартынюк В. В. Метод перицистэктомии с антипаразитарной обработкой печеночной ткани смесью глицерина и 1-2% раствора альбендазола в димексиде у пациентов с эхинококкозом печени // Вестник ВГМУ. 2014. №2.
4. Лукманов, М.И. Профилактика рецидива эхинококкоза печени / М.И. Лукманов // Вестник Башкирского государственного медицинского университета. – 2017. - № 2 (приложение): Материалы 82-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медицины». - С. 1307-1311
5. Назыров Ф.Г., Акилов Х.А., Исламбеков Э.С. и др. Диагностика и хирургическое лечение двустороннего эхинококкоза легких. Хирургия. 2002; 5: 16–20.
6. Нишанов Ф.Н., Нишанов М.Ф., Ботиров А.К., Отакузиев А.З. Этиопатогенетические аспекты рецидивного эхинококкоза печени и его диагностика. Вестн хир им. И.И. Грекова 2011; 2: 91—94
7. Abdelraouf A, Boraii S, Elgohary H, Mogahed M, Elkholy A, Hamdy H, Hassan AM, Hassany M, Abdellatif W. Evaluation of packing the residual cavity after total or partial cyst resection in management of hepatic hydatid cystic disease. J Egypt Soc Parasitol. 2016;46(2):453-460.
8. Akcam AT, Saritas AG, Dalci K, Ulku A. The usefulness of drainage-internal capitonnage with/without selective bile duct repair technique for liver hydatid cyst. Ann Surg Treat Res. 2021 May;100(5):270-275.
9. Chetverikov SG, Zakaria MA. Application of laparoscopic and the puncture operative interventions in treatment of hepatic echinococcosis: problems of complications and recurrences. Klin Khir. 2014;4:23–26.
10. Symeonidis N. [et al.] Complicated liver echinococcosis: 30 years of experience from an endemic area // Scand J Surg. - 2013 Sep 1. - Vol. 102, N 3. - P. 171-77.

Иқтибос учун: Ахророва Л.Б. Жигар эхинококкозида эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқни паразитларга қарши ишлов бериш усуллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1730–1733. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273347>